

GEOMETRIYA FANINING RIVOJLANISH TARIXI

O'zbekistan Respublikasi IIV

Qoraqalpoq akademik litsey matematika fani o'qituvchisi

Abdiniyazova Sawlexan Joldasbaevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada geometriya fanining rivojlanish tarixi organilgan. Shuningdek, ushbu fanga hissa qoshgan yuyuk shaxslar haqida soʻz yuritilgan.

Kalit so'zlar: Ptolomey, nuqta, to'g'ri chiziq, kesma, tekislikning yuzasi, irratsionallik nazariyasi, aksioma, postulat, kutubxon.

Afsonalardan birida aytilishicha, podsho Ptolomey geometriyani o'rganishni istab qoladi. Lekin bu oson emasligini bilib, u Yevklidni o'z huzuriga chorlaydi va matematikani o'rganish uchun oson yo'llarni ko'rsatishini so'raydi. «Geometriya uchun shohona yo'l yoq» - deb aytadi Yevklid, va bu jumla bizning davrimizga qanotli ibora ko'rinishida yetib kelgan.

Podsho Ptolomey I, o'zining davlatining shon shuhratini oshirish niyatida mamlakatga olimlar va shoirlarni jalb etgan va ular uchun Muza san'at saroylari – Museyonlar barpo etgan. Bu saroyda mashg'ulot xonalari, botanika va hayvonot bog'lari, rasadxona va munajjimlar ishlovchi idora, yolg'iz holda ishlash uchun yakkalik xonalar va eng asosiysi katta va boy kutubxon mavjud edi. Saroyga taklif qilingan olimlar orasida Yevklid ham bo'lib, u bungacha Misr poytaxti – Iskandariyada matematika maktabi ochgan va uning o'quvchilari uchun o'zining fundamental ilmiy ishlarini darslik sifatida yozib bergan edi. Aynan Iskandariyada Yevklid o'zining geometriyaga oid eng katta va mashhur asari – «Boshlang'ichlar» ni yozib tugatadi. Taxminlarga ko'ra bu asar eramizgacha bo'lgan 325-yilda tugallangan ekan.

Yevklidning soha bo'yicha avvalgi hamkasblari – Fales, Pifagor, Aristotel va boshqalar geometriyaning rivoji uchun katta ko'lamdagi ishlarni amalga oshirishgan edi. Lekin, ularning barcha ilmiy ishlari geometriyaning alohida qism va yo'nalishlariga taalluqli bo'lib, yaxlit mantiqiy izchillikka ega bo'lmagan.

Yevklidning zamondoshlarini ham va undan keyingilarni ham «Boshlang'ichlar»dagi keltirilgan ma'lumotlar va ilmiy asoslarning mantiqiy izchilligi va tizimlashganligi lol qoldirib kelgan. «Boshlang'ichlar» 13 ta kitobdan iborat yagona ilmiy asarni o'zida namoyon qiladi. 13 kitobdan har biri, shu kitobda qo'llaniladigan tushunchalarning (masalan, nuqta, to'g'ri chiziq, kesma va ho kazo) aniq ta'rifini keltirish bilan muqaddimalanadi. Keyin esa, isbotsiz ravishda qabul qilinadigan asosiy qoidalar (5 ta aksioma va 5 ta postulat) keltiriladi va butun Geometriya ular asosiga quriladi. Fanning taraqqiyot darajasi hali amaliy matematikaning maydonga chiqishini taqozo etmagan o'sha davrlarda, «Boshlang'ichlar»ning I-IV kitoblarida keltirilgan ilmiy tushunchalar geometriyaning deyarli barcha boshlang'ich tamoyillarini qamrab olgan va Pifagorchilar maktabining darajasidan ancha o'zib ketgan edi. V kitobda proporsiyalar haqida so'z borib, u Knidlik Yevdoksning ta'limotlariga tutashib ketadi. VII-IX kitoblarda streometriyaga doir bilimlar bayon qilinadi, xususan, tekislikning yuzasi, irratsionallik nazariyasi, (ayniqsa X kitobda) haqida batafsil to'xtalib o'tiladi. XIII kitobda olim Teetetdan kelib chiquvchi «to'g'ri jismlar» bo'yicha tadqiqotlar keltirilgan.

Yevklidning «Boshlang'ichlar» asari hozirda Yevklid geometriyasi nomi bilan ma'lum bo'lgan geometriya fanining asosi hisoblanadi. «Boshlang'ichlar»ning geometriyaga doir bo'limlari o'zining mazmuni jihatidan va material bayon etishdagi qat'iyligi jihatidan geometriyaning hozirgi maktab darsliklariga mos keladi. U fazoning metrik xususiyatlarini bayon qiladi va hozirgi zamon fanida Yevklid fazosi deb ataladi.

Geometriya tarixi qadimgi dunyoning uzoq o'tmishidan boshlanadi, lekin u shubhasiz, sharq mamlakatlarida paydo bo'lgan. Geometriyaning taraqqiyotini to'rtta davr bilan xarakterlash mumkin, lekin uning chegarasini biror ma'lum yillar bilan ajratib bo'lmaydi.

Birinchi davr —geometriyaning paydo bo'lish davri eramizdan oldingi V asrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi va qadimgi Misr, Vaviloniya va Gretsiyada yer o'lchash ishlarining taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir (geometriya so'zi ham grekcha: geo - yer va metrio - o'lchayman so'zlaridan olingan bo'lib, lug'aviy ma'nosi yer o'lchash demakdir).

Grek tarixchisi Geradotning (tahminan miloddan avvalgi 465-425 y) yozib qoldirgan ma'lumotlariga ko'ra geometriyaga oid dastlabki ma'lumotlar Misrda tarkib topa boshlagan. Aytishlaricha, shohlar misrliklarga dehqonchilik qilish uchun to'g'ri to'rtburchak shaklidagi yer maydonlarini taqsimlab berar va yer egasidan mos ravishda soliq undirishar ekan. Nil daryosining toshib ketishi oqibatida buzilib ketgan maydonlar qaytadan o'lchanar va unga yarasha soliq miqdori qaytadan belgilanar ekan.

Yerlarni taqsimlash, soliq miqdorini belgilash, yuzlarni o'lchash, sug'orish inshootlarini qurish kabi bir qator ehtiyojij zaruriyatlar Misrda geometriyaning shakllanishiga omil bo'lgan. Antik Misr geometriyasi haqidagi ma'lumotlar Raynd va Moskva papiruslarida keltirilgan.

Papirus Misr daryolari bo'yida, bo'yi 3 m gacha yetadigan ko'p yillik o'simlik po'stloqlarini bir-biriga tekis yopishtirishdan hosil qilingan. Papiruslarning birinchisini ingliz sayyohi va misrshunos Raynd 1858 yilda Nil daryosining o'ng qirg'og'ida joylashgan Luqsor qishlog'idan sotib olgan. Papirusning eni 30 sm, bo'yi 20 m bo'lib unda 80 masala berilgan. Papirus uni ko'chirib yozgan Axmes nomi bilan ham ataladi. Uni yozib qoldirishicha papirus miloddan avvalgi 2000-1800 yillarga tegishlidir. Papirusda keltirilgan 20 ta geometrik masaladan 8 tasi hajmni, 7 tasi yuzani va 5 tasi qiya piramida hajmini

hisoblashga bag'ishlangan. Papirus matnini birinchi marta misrshunos Geydelberg universiteti olimi Avgust Eyzelar (1805-1880) o'qishga muyassar bo'lgan va nemis tiliga tarjima qilgan va sharhlar keltirgan holda chop qilgan. Papirus bugungi kunda qisman Britaniya va Nyu-York davlat muzeylarida saqlanmoqda. Ikkinchi "Moskva" papirusini rus olimi, sharqshunos V.S.Golenishchev 1893 yilda Peterburg davlat Ermitajida saqlanayotganini aniqlagan. 1930 yilda manba sharqshunos B.A.To'rayev va V.V.Struve tomonidan nemis tiliga tarjima qilingan va nashr ettirilgan. Manbaning eni 8 sm bo'yi 5,44 m ni tashkil etib, u o'z ichiga 18ta arifmetik, 7 ta geometrik masalani oladi. Papirus Moskva nafis san'at muzeyida saqlanmoqda.

Bobilliklar shuningdek tenglamalar sistemasi va ikkinchi darajali tenglamalarni yecha olganlar. Babil matematikasi Misr matematikasi kabi ko'proq amaliy ahamiyat kasb etgan bo'lsada, ylar algebraik shakl almashtirishlar bajara olganlar va ularni tenglamalarni yechishga tadbiq qila bilganlar.

Babil matematikasida abstraktlashtirish jarayoni misrliklarga qaraganda ancha yuqori bo'lgan. Matematikaning keyingi rivoji Yunoniston bilan bog'liqdir. Misr va Bobilliklar bilan o'rnatilgan aloqalar Yunonistonga madaniyat bilan bir qatorda to'plangan matematik tushunchalarni ham olib keladi. Yunonlar ularni o'zlashtiribgina qolmay, balki ularni asoslash, hulosalash va isbotlashga harakat qilganlar.

Eramizdan oldingi VII asrda geometrik ma'lumotlar grek tarixchilarining fikriga qaraganda, Misr va Vaviloniyadan Gretsiyaga o'tgan. Grek faylasuflari Misr va Vaviloniya donishmandlarining ishlari bilan tanisha boshlagan. Ana shu vaqtdan boshlab geometriya taraqqiyotining ikkinchi davri - geometriyani fan sifatida sistemali bayon qilish davri boshlanadi, bunda barcha jumlar isbot qilinadi. Ular matematikani dunyoni bilish, borliqni anglash va unda insonning tutgan o'rmini aniqlash maqsadida o'rganganlar va rivojlantirganlar. Shuning uchun bo'lsa kerak Yunonistonda dastlab shakllangan maktablar falsafiy yo'nalish kasb etgan.

Bu maktablarda matematika falsafa bilan uzviy aloqadorlikda rivojlangan. Ana shunday maktablardan dastlabkisi Milet maktabidir. Maktabga grek matematikasining otasi hisoblangan Miletlik savdogar Fales (640-556 e.o.) asos solgan, uning exrom balandligini soyasiga qarab o'lcay olganligi, dengizdagi kemadan qirg'oqqacha bo'lgan masofasini aniqlaganligi, sirkul asbobidan birinchi bo'lib foydalanganligi e'tirof etiladi. Shuningdek eramizdan avvalgi 585 yil 28-mayda bo'lib o'tgan quyosh tutilishini oldindan aytib berganligi tarixiy manbalarda qayd etilgan.

Yunon matematikasining rivojiga Pifagor va uning shogirdlari munosib hissa qo'shgan. Falsafiy yo'nalishdagi Pifagor maktabi yuqori mavqega ega bo'lgan. Pifagor va uning shogirdlari uchburchak ichki burchaklari yig'indisi, dunyoga Pifagor teoremasi nomi bilan mashhur bo'lgan teoremani isbot qilganlar, muntazam ko'pyoqlilar soni beshta ekanligi, o'lchovdosh bo'lmagan kesmalar mavjud ekanligini aniqlaganlar.

Eramizdan avvalgi 365-300 yillarda yashagan Yevklidning «Boshlang'ichlar» asarini to'liq o'rganib va mukammal sharhlab chiqqan eng birinchi olimlar – o'rta asr musulmon sharqi matematik allomalari edi. Musulmonlardan «Boshlang'ichlar»ning arab tilidagi nusxalari italyan matematiklari orqali Yevropa uyg'onish davri matematiklari e'tiboriga yetib bordi va lotin tili hamda boshqa Yevropa tillariga muttasil o'girildi. Dastlabki bosma nashri 1533-yilda Bazelda paydo bo'ldi. Shunisi qiziqki, «Boshlang'ichlar»ning ingliz tilidagi eng birinchi tarjima nusxasi, olim yoki tarjimon tomonidan emas, balki, Londonlik savdogar Genri Billingveem tomonidan 1570-yilda amalga oshirilgan va chop ettirilgan.

Yevklidning yana bir qisman saqlanib qolgan matematikaga oid asari ma'lum bo'lib, unda olim Eng katta umumiy bo'luvchi – EKUBni topish usullarini yoritib bergan. Mazkur usul tarixda «Eratosfen hisobi» nomi bilan mashhur bo'lgan va berilgan sonda tub sonlarni keltirib chiqarish masalalarini ko'radi.

Shuningdek Yevklid Geometrik Optikaning ilk asoslarini ham qo‘ygan va bu boradagi o‘z g‘oyalarini «Optika» va «Katoptrika» asarlarida bayon qilgan. Geometrik Optikaning asosiy tushunchasi bu – to‘g‘ri chiziq bo‘yicha tarqalayotgan nur. Yevklidning fikricha, yorug‘lik nuri inson ko‘zidan chiqib keladi (ko‘rish nurlari nazariyasi), va bu geometrik yashashlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. U qabariq ko‘zguning fokuslovchi va akslantirish qonuniyatlarini aniq ifodalaydi. Lekin fokusning aniq masofasini topish usullarini keltirib chiqara olmagan. Har qanday holatda ham fizika tarixida Yevklidning geometrik optika bo‘yicha tutgan o‘rni juda katta.

Albatta, Yevklid fazosining barcha xususiyatlari birdaniga kashf etilgan emas. Uning ko‘plab jihatlari asrlar davomida, ilmiy tafakkurning uzoq izlanishlari natijasida maydonga chiqqan. Lekin, o‘sha barcha ilmiy ishlarga «Boshlang‘ichlar» asari, o‘z nomiga munosib ravishda ilmiy qanot bergan. Hozirda ham Yevklid geometriyasining asoslarini bilish butun dunyo bo‘yicha ta‘lim jarayonlarining muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jumaev E.E., Boshlang‘ich matematika nazariyasi va metodikasi.(KHK uchun) Toshkent. “Arnoprint” 2005yil.
2. Jumaev M.E., Tadjiyeva Z.G`. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. (OO‘Y uchun darslik) Toshkent. “Fan va texnologiya” 2005 yil.
3. A.Azamov, B.Haydarov, E. Sariqov, A. Qo‘chqorov, U. Sag‘diyev, Geometriya 7-sinf.Toshkent “Yangiyo‘l polygraph servise”, 2009 yil.

